

TA'LIM SOHASIDA PEDAGOGIKNING O'RNI VA O'ZINI RIVOJLANTIRISHI

Yusupova Muqaddas Raufovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali assistant o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001226>

Annotatsiya: Ushbu tezisda pedagoglarning o'rni va o'zini rivojlantirish keltirilgan. Umuman ta'lim sohasida pedagoglarni o'rni qanday bo'lishi, ularning o'z ustida ishlashi ham rivojlantirishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, mahorat, bilim, rivojlanish, qonun, shaxs.

Hozir kunda pedagoglarni rivojlantirish uchun barcha sharoitlar yaratilib ularning mahorati oshirilmoqda. Shundayekana pedagoglar qachon paydo bo'lgan. Pedagogika –yunoncha tarbiya, ta'lim hamda ma'lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganuvchi fanlar majmuasi. Pedagogika institutlari va ayrim boshqa o'quv yurtlarida mutaxassislik dasturi asosida o'rganiladigan o'quv predmeti ham Pedagogika deb yuritiladi. Pedagogika fan sifatida bola tarbiyasining nazariy asoslari bilan shug'ullangan. Zamonaviy pedagogik bolalar bilan birgalikda kattalarning ham o'quv-tarbiyaviy, madaniy hamda ma'naviy-ma'rifiy tarbiyasi bilan shugullanishni ko'zda tutadi. O'zbekiston Respublika-sida Pedagogikaga barkamol shaxs ma'naviyatini shakllantirishning asosiy vositasi sifatida yondashiladi.

Pedagogik tarbiya jarayonining qonuniyatlari, tarkibi va uni tashkil etish mexanizmlarini tadqiq etadi, tarbiyaviy va o'quv ishlarining mazmuni, tamoyillari, ularni tashkil etish shakl, usul hamda yo'sinlarini belgilab beradi. Shaxsni tarbiyalash, o'qitish va shakllantirish pedagogik ning asosiy funksiyasi hisoblanadi. Shaxsni tarbiyalash pedagogikadagi asosiy tushuncha sanalib, oila va jamiyatning barkamol shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan birgalikdagi faoliyatini anglatadi. Tarbiya yordamida inson shaxsining ma'naviy jihatlarini qaror toptirish ko'zda tutiladi. Dunyoqarash, e'tiqod, ezgulik, go'zallik, yaxshilik, adolatga doyr qarash va ko'nikmalarning shaxs sifa-tiga aylantirilishi tarbiya yordamidagina amalga oshiriladi. Insonlar ora-sida yashash, hayotda turmush kechirish va faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar yig'indi-sini o'zlashtirishga qaratilgan faoliyat o'qitish tushunchasini ifoda etadi. O'qitish natijasida shaxs zaruriy bilimlar bilan ta'minlanib, kelgusida turli darajadagi maxsus ma'lumotni olish imkoniga ega bo'ladi. Tarbiyalash va o'qitish natijasida odamda muayyan shaxs sifatleri shakllantiriladi. Shaxe tarbiyalash va o'qitish orqali o'zida oldin bo'lmagan ma'naviy-intellektual sifatlarga ega bo'ladi. Bu hol shaxsning umri mobaynida uzluksiz davom etadi va uning rivojlanishiga omil bo'ladi

Mamlakatimizda joriy etilgan oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan ijobiy ishlar yo'nalishi O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda, "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" da etarlicha qayd etilgan. Belgilangan yo'nalishlar oliy ta'limning barcha bo'g'inlari oldiga yuksak vazifalar qo'ymoqda. Asosiy qism Kelajagimiz vorislari bo'lgan yoshlami komil inson sifatida shakllanishlari uchun umuminsoniy va milliy madaniy qadriyatlardan unumli foydalanish, ularni yangi texnika va texnologiya bilan qurollantirish lozim ekanligi qayd etilmoqda. Ta'lim muassasalari, o'qituvchilar, tarbiyachilar va ota-onalar zimmasiga yuklatilgan murakkab vazifalar davlat ahamiyatiga ega bo'lib, ularni amaliyotga joriy etish orqali ta'lim va tarbiya texnologiyasini takomillashtirishni, ta'lim olish oliyligini puxta va ixcham tizim sifatida ishlashini ta'minlash mumkin. Bunda ayniqsa, ta'lim tizimi tarbiyalanuvchilarining jismoniy, axloqiy va aqliy etukligini ta'minlash vositalariga alohida e'tibor berish zarur. SHuning uchun bilim olish, kasbiy tayyorgarlik ta'limning ham obekti, ham subekti hisoblanmish o'quvchidan

mustaqil tafakkurni va aqliy faollikni talab qiladi. Har qanday o'quv-tarbiyaviy jarayon o'ta-onalar, o'qituvchi hamda o'quvchilar munosabatini ifodalovchi murakkab pedagogik tizim hisoblanadi. Ta'lim - O'zbekiston davlati siyosatining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, shaxsning fundamental huquq va erkinliklari, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy rivojlanishi hamda madaniyatning o'sishini ta'minlovchi asosiy vosita hisoblanadi. O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki kunlaridan jamiyatdagi yangilanish va islohotlar, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, davlatning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvining asosiy bo'g'ini sifatida ta'lim tizimini isloh qilish bosqichmabosqich amalga oshirilmoqda. Ta'lim tizimidagi islohotlar - ijtimoiy siyosiy jarayonda mustaqil fikrlaydigan, istiqbolli maqsadlarni aniqlaydigan va ularning echimini topa oladigan, ijodkor, yuksak kasbiy madaniyatga ega bo'lgan yangi avlod kadrlarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Bugungi kunda rivojlanayotgan jamiyatimizga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni egallagan, teran fikrlaydigan, tashabbuskor, jismonan va ma'nan sog'lom, barkamol yoshlar kerak. O'zining oilasiga, xalqiga va Vataniga sadoqatli, barkamol shaxslarni tarbiyalash muammolari doimo davlat va jamoatchilikning diqqat markazida bo'lib kelgan. Mustaqillik yillari davomida davlat va jamoatchilik hamkorligida milliy ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilgan. Yangi demokratik jamiyatni isloh etish, rivojlantirish, kadrlar hamda ilmiy metodik, moliyaviy moddiy sharoitlarni yaratishga yo'naltirilgan tashkiliy vazifalar bo'yicha keng ko'lamdagi tadbirlar amalga oshirildi. Ta'limning ustuvor vazifalaridan biri bu o'quvchining jahon ijtimoiy siyosati va bozor iqtisodiyoti sharoitida munosib o'rnini topgan holda erkin harakat qila olishiga zamin xozirlashdir. Pedagogik nuqtai nazardan esa, ta'limning asosiy natijasi nafaqat bilim, ko'nikma va malakalar tizimigina emas balki, intellektual, ijtimoiy-huquqiy, axborot va kommunikativ sohalarning hal qiluvchi to'plamidir. Jahonda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan olamshumul o'zgarishlar va zamonaviy ijtimoiy-madaniy vaziyat ta'limga faol ta'sir ko'rsatadi, jamiyat talablariga o'z vaqtida va munosib javob berishni, an'anaviy maqsadlar va rejalarni qayta ko'rib chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ni amalga oshirish davomida erishilgan yutuqlar bilan birgalikda yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanishni ta'minlashda oliy ta'limni yangi sifat darajasiga ko'tarish mexanizmi va sharoitlarini yaratish vazifasini qo'yimoqda. Shuningdek, bolalar va o'smirlarni bilim olishga undash mexanizmlari to'liq ishlab chiqilmagan, o'qitishning yangi shakllari va noan'anaviy uslublari orqali o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish tizimi barcha joyda bir xil joriy etilmagan, ta'lim jarayoni sifatini belgilovchi mezonlar mavjud emas, ta'limning variativ shakl, usul va dasturlarini amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratilmagan. Aynan mana shular oliy ta'lim tizimini mazmunan modernizatsiya qilishni, ta'lim va tarbiya samaradorligini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun kechiktirib bo'lmaydigan choralarni ko'rishni taqazo qiladi. Ko'rsatilgan muammolarni hal etish yo'llaridan biri o'sib kelayotgan avlodning ta'lim-tarbiyasi, rivojlantirilishida ta'lim xizmatlari sifatini oshirish uchun sharoit yaratishga mo'ljallangan dasturiy echimlarni faollashtirish talab etiladi. Ta'lim sifatini oshirish dasturi Kadrlar tayyorlash milliy dasturining tashkiliy moduli sifatida resurslar hamda ta'lim boshqaruv tizimi, ilmiy faoliyat sub'ektlari tashkiliy-huquqiy shakllari, moliyaviy-iqtisodiy mexanizmlar mazmuni va texnologiyalaridagi o'zgarishlarni qamrab oluvchi tadbirlar muddatlari bo'yicha o'zaro bog'langan umumiy majmuani tashkil etadi. Ta'kidlash joizki, ushbu tadbirlar ijrosining qaysidir bandining bajarilmay qolishi ham ta'lim sohasini mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy

taraqqiyotining zamonaviy bosqichiga mos keluvchi yangi darajaga zarur me'yorda to'liq ko'tarish imkonini bermaydi. Belgilangan vazifalarni moddiy-texnik bazani mustahkamlash, pedagoglar mehnatini rag'batlantirish va ta'lim muassasalarining joriy ta'minotiga yo'naltirilgan moliyalashtirish doirasida amalga oshirishning iloji yo'q. Asosiy kontseptual g'oya oliy ta'lim tizimining barqaror rivoji ilmiy potentsial va yoshlar madaniyati, ularning dunyoqarashlari yo'nalishlari va ruhiy rivojini oshirish orqali ta'minlanishidan iborat. Oliy ta'lim tizimining navbatdagi asosiy rivojlanish yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan 1. oliy ta'lim tizimini qayta shakllantirish mobaynida erishilgan natijalarni kelgusida rivojlantirish, Kadrlar tayyorlash bo'yicha milliy dastur ijrosini yangi bosqichga ko'tarish; 2. ta'lim tizimini barqaror innovatsion rivojlantirishga o'tish, umume'tirof etilgan jahon talablariga muvofiq keluvchi natijalarga erishishga yo'naltirish; 3. ta'lim mazmuni va texnologiyalarining oliy va dinamik rivojini madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarning hozirgi holati va rivojlanishining istiqbolli yo'nalishlariga mos tarzda ta'minlash; 4. oliy ta'limning sifat ko'rsatkichlarini ko'tarish, jumladan zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish orqali ta'minlovchi o'quv jarayonini tashkil etishning yangi ilmiy yo'nalishlari va tamoyillarini tatbiq etish; 5. Sifatli ta'lim xizmatlarini amalga oshirishning tashkiliy va pedagogik shartsharoitlarini ta'minlash; 6. Kasbiy bilimdonlik, umumiy madaniyat, pedagogik kadrlarning gumanitar tayyorgarligi va rag'batlantirish mexanizmlarini kelgusida takomillashtirish darajasini oshirish orqali ta'lim tizimida pedagogik faoliyat va boshqaruv samaradorligini ko'tarish. Muammoning yechimi oliy ta'limning o'ta muhim masalalaridan biridir.

Xulosa qilib shuni aytuvchimiz mumkinki, oxirgi yillarda pedagoglarning mahoratiini oshirish uchun xorijiy oliy ta'lim muassasalariga yuborilmoqda. Ularning tajribasini oshirmoqda shuningdek, o'zlarining o'z ustida ishlashlari uchun barcha sharoitlar yaratilib berilmoqda. Qabul qilingan yangi konstitutsiyamizda ham pedagoglarning sha'ni qadr qimmatini himoya qilindi.

References:

1. Pedagogika, T., 1996; O'zbek pedagogikasi tarixi, T., 1997;
2. Qurbonov Sh., Seytxalilov E., Kadrlartayyorlash milliy dasturi: pedagogik tadqiqotlar yo'nalishi va muammolari, T., 1999;
3. Qozoqboy Yo'ldoshev O'zbek pedagogikasi antologiyasi 1-2-j.lar, T., 1995, 1999.
4. Ta'lim to'g'risidagi qunun.
5. Google.ru